

PIETÀ

BAZZI GIOVANNI ANTONIO DETTO SODOMA

(Vercelli 1477 - Siena 1549)

INVENTARIO: 462

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Nonostante Giacomo Manilli, nel 1650, avesse già dubbi riguardo la sua attribuzione (“l’altro della Pietà è stimato da alcuni, di Lionardo; e da altri, del Sodoma”: 1650, p. 64), nell’inventario Borghese del 1693 verrà ritenuta opera di Leonardo da Vinci. Il dubbio venne sciolto da Frizzoni che prese le parti del pittore di Vercelli (1891, p. 144), proposta confermata da Morelli (1897, p. 147) e poi definitivamente accettata dalla critica. La scena emana grande sofferenza: ai piedi della croce la Vergine tiene in grembo il corpo del Figlio mentre sullo sfondo si apre uno scorcio di paesaggio, con alberi “spinosi”, investito anch’esso di un profondo senso di dramma e dolore. I colori lividi contribuiscono a creare un’immagine di estremo coinvolgimento emotivo, vera partecipazione alla morte di Cristo.

Se l’attribuzione lascia meno perplessità, la datazione risulta più complessa: escludendo Meyer, Gielly e De Rinaldis, i quali riconoscevano nello stile del pittore quello sperimentato negli anni '20 del Seicento, la critica tende a considerarla “tra le opere della matura attività del Sodoma” (Morelli 1897, p. 147), lontana dunque da quelle opere dove “le ombre sono chiare e luminose”, e in generale assai tarda (Priuli Bon, Carli, Radini Tedeschi).

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 64
- G. Frizzoni, *L’Arte italiana del Rinascimento*, Milano 1891, p. 144.
- A. Venturi, *Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 212-213.
- G. Morelli, *Della pittura italiana*, ediz. Italiana, Milano 1897, p. 147.
- J. Meyer, *Allgemeines Künstlerlexicon*, Berlin 1885.
- L. Priuli Bon, *Sodoma*, London 1900, p. 113.
- L. Gielly, *Sodoma*, Paris 1911, p. 160.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I. R. Galleria Borghese*, 1928, p. 222.
- E. Carli, in *Mostra delle opere di Giovanni Antonio Bazzi detto Il Sodoma*, catalogo a cura di Enzo Carli, Vercelli-Siena 1950, n. 42.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, I*, Roma 1955, pp. 83-84.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001, p. 269.
- K. Herrmann-Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 150.

- D. Radini Tedeschi, *Giovanni Antonio Bazzi detto Il Sodoma*, Roma 2008, p. 76.

English version

PIETÀ

BAZZI GIOVANNI ANTONIO CALLED SODOMA

(Vercelli 1477 - Siena 1549)

INVENTORY: 462

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Although Giacomo Manilli, in 1650, already had doubts about its attribution ('the other painting of the Pietà is considered by some, to be by Lionardo; and by others, by Sodoma': 1650, p. 64), in the Borghese inventory of 1693 it was deemed to be the work of Leonardo da Vinci. The doubt was dispelled by Frizzoni who argued in favour of the painter from Vercelli, Sodoma (1891, p. 144), a view endorsed by Morelli (1897, p. 147) and then definitively accepted by the critics. The scene conveys immense suffering: at the foot of the cross, the Virgin holds the body of her Son on her lap, while in the background is a glimpse of landscape, with 'thorny' trees, also imbued with a profound sense of drama and sorrow. The livid colours contribute to creating an image of extreme emotional involvement, genuine participation in Christ's death.

While the attribution is not so problematic, the dating is more complex: excluding Meyer, Gielly and De Rinaldis, who identified a style that the painter had experimented with in the 1720s, critics tend to consider it 'among the works of Sodoma's mature output' (Morelli 1897, p. 147) –thus far from those works where 'the shadows are light and bright' – and generally a very late work (Priuli Bon, Carli, Radini Tedeschi).

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 64
- G. Frizzoni, *L'Arte italiana del Rinascimento*, Milano 1891, p. 144.
- A. Venturi, *Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 212-213.
- G. Morelli, *Della pittura italiana*, ediz. Italiana, Milano 1897, p. 147.
- J. Meyer, *Allgemeines Künstlerlexicon*, Berlin 1885.
- L. Priuli Bon, *Sodoma*, London 1900, p. 113.
- L. Gielly, *Sodoma*, Paris 1911, p. 160.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I. R. Galleria Borghese*, 1928, p. 222.
- E. Carli, in *Mostra delle opere di Giovanni Antonio Bazzi detto Il Sodoma*, catalogo a cura di Enzo Carli, Vercelli-Siena 1950, n. 42.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, I*, Roma 1955, pp. 83-84.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001, p. 269.
- K. Herrmann-Fiore, *Roma scopre un tesoro: dalla pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 150.
- D. Radini Tedeschi, *Giovanni Antonio Bazzi detto Il Sodoma*, Roma 2008, p. 76.

